

РАЗДЕЛ 2

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

УДК 339.543:34

DOI

РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Витвицкая В. В.,
доцент кафедры административного права,
канд. юрид. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

Постол Е.Р.,
магистрант факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Таможенный контроль как одно из основополагающих направлений деятельности таможенных органов Донецкой Народной Республики представляет собой совокупность таможенных мероприятий и процедур, которые осуществляются в целях соблюдения таможенного законодательства Донецкой Народной Республики, главной целью которого выступает выявление и предотвращение ввоза запрещённых и недоброкачественных товаров. В работе делается акцент на изучение перспектив развития таможенного контроля товаров, транспортных средств и иных предметов таможенными органами Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: таможенные органы, таможенная служба, таможенные процедуры, таможенный контроль, правонарушение, таможенная территория, декларирование, Донецк, ДНР.

DEVELOPMENT OF CUSTOMS CONTROL IN DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Vitvitskaya V. V.,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law,
cand. jurid. sciences, associate professor
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

**Postol E.R.,
Master's student of the Faculty
of Law and Social Technologies
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Customs control as one of the fundamental activities of the customs authorities of the Donetsk People's Republic is a set of customs measures and procedures that are carried out in order to comply with the customs legislation of the Donetsk People's Republic, the main purpose of which is to identify and prevent the import of prohibited and substandard goods. The paper focuses on the study of prospects for the development of customs control of goods, vehicles and other items by the customs authorities of the Donetsk People's Republic.

Keywords: *customs authorities, customs service, customs procedures, customs control, offense, customs territory, declaration, Donetsk, DPR.*

Постановка задачи. Реализация стоящих перед таможенным службами Республики задач по соблюдению требований, обусловленных современными условиями, во многом зависит от порядка и технологии осуществления таможенного контроля.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитию таможенного контроля посвящены работы многих отечественных и зарубежных авторов. В монографии К.С. Воробинной, А.В.Кнышова рассматриваются теоретические основы перемещения через таможенную границу ЕАЭС энергоносителей как объекта внешнеторговой деятельности, порядок проведения таможенного контроля энергоносителей, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, даются предложения по совершенствованию таможенного контроля энергоносителей, помещаемых под таможенную процедуру экспорта [1].

В исследовании Р.К. Аминовой приведен опыт использования таможенными органами инспекционно-досмотровых комплексов при осуществлении отдельных таможенных операций, при проведении таможенного контроля, в том числе при выявлении незаконно перемещаемых товаров через таможенную границу на различных видах транспорта [2].

А.Р. Гладков приводит развернутый анализ деятельности таможенных органов по формированию и применению предварительных решений в таможенном контроле, развития механизмов формирования и применения предварительных решений в таможенном контроле, предлагает методы по

использованию механизмов формирования и применения комплексного предварительного решения в таможенном контроле [3].

В монографии Е.В. Стельмах рассматриваются сущность и содержание процесса контроля таможенной стоимости, его место и роль в общей системе таможенного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации; указывается роль процедурных особенностей и соблюдение нормативно правовой базы при корректировке таможенной стоимости товаров. Автором проведен анализ администрирования контроля таможенной стоимости, на основе которого выявляются проблемные моменты, а также рассматриваются возможные пути совершенствования данного процесса в системе таможенного контроля [4].

В коллективной монографии О.П. Матвеевой, Р.П.Мешечкиной, Е.Е. Дедовской, И.А. Коденко осуществлен анализ использования технических средств таможенного контроля на основе применения системы управления рисками [5].

Исследование Г.И. Немировой и С.В. Новикова рассматривает теоретические и практические аспекты обеспечения экономической безопасности таможенными органами. Особое внимание авторы посвятили исследованию таможенного контроля после выпуска товаров как инструмента обеспечения экономической безопасности. В работе представлен организационно-экономический механизм управления таможенным контролем после выпуска товаров в системе обеспечения экономической безопасности [6].

Актуальность. На современном этапе развития экономики Донецкой Народной Республики именно сфера товаров, перемещаемых через таможенную границу, обеспечивает повышение уровня производительности экономики, играет важную роль на всех уровнях производственного процесса национальной экономики. Интеграция ДНР в международную систему мирохозяйственных связей требует от таможенной службы осваивать международные стандарты в таможенном деле, максимально содействовать международной торговле.

Увеличение масштабов внешнеэкономической деятельности приводит к увеличению рисков нарушения таможенного законодательства, вызывает рост объема информационной нагрузки на таможенные органы, существенно усложняет принятие решений

при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики.

Цель статьи. Несмотря на наличие достаточно большого количества публикаций, посвященных таможенному контролю, требуют дальнейшего изучения и уточнения такие вопросы, как совершенствование организационно-экономического механизма управления таможенным контролем товаров и транспортных средств в целях повышения эффективности принятия управленческих решений в сфере таможенного дела; развитие методики оценки эффективности осуществления таможенного контроля в Республике.

Изложение основного материала исследования. Согласно Закону Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании», таможенный контроль определяется как совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Донецкой Народной Республики, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы [7, с. 18]. Таможенный контроль проводится с целью обеспечения соблюдения таможенного законодательства ДНР при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики.

Нарушением таможенного контроля является незаконное перемещение товаров через таможенную границу Республики вне установленных мест либо в неустановленное время, с не декларированием, или недостоверным декларированием, сокрытием отдельных товаров от таможенного контроля, использованием недостоверных документов, а также документов с недостоверными сведениями о товарах, транспортных средствах. Для предотвращения таких правонарушений таможенный контроль направлен на решение целого комплекса задач. К таким задачам относятся:

1) определение подлинности документов, наличия и подлинности имеющихся в них реквизитов, а именно печатей, штампов, подписей;

2) проверка правильности заполнения документов, соответствующих пунктов таможенной декларации, в т.ч. отсутствие исправлений;

3) проверка подлинности информации, указанной в предоставляемых документах об отправителе, получателе товара,

декларанте, о перемещаемых товарах, в частности стоимости, наименования, количества, страны происхождения, соблюдение запретов и ограничений, если такие существуют, уплате таможенных платежей;

4) формирование информационной базы данных ведения учета товаров, которые находятся под таможенным контролем, и совершаемых с ними таможенных операций;

5) проверка лиц, осуществляющих ВЭД в ДНР, направленную на перемещение товаров через таможенную границу; предпринимательскую деятельность в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем; оказание услуг в сфере таможенного дела; пользующихся специальными упрощениями, предоставляемыми таможенным законодательством, осуществляемой деятельностью в рамках отдельных таможенных процедур.

Таможенный контроль направлен на выполнение определенных функций, к которым относятся:

1) сбор информации о нарушителях, составе и характере нарушений, принимаемых таможенными органами мер;

2) обзорно-аналитическая функция, которая нацелена на выявление отклонений от требований таможенного законодательства, проведение анализа причин и оценки последствий полученных отклонений;

3) регуляторно-рекомендательная, позволяющая разрабатывать предложения и рекомендации по устранению выявляемых нарушений;

4) правоохранительная функция, которая позволяет привлекать к ответственности лиц, допустивших нарушения норм и требований таможенного законодательства;

5) профилактическая функция, которая нацелена на разработку совокупности мер по предотвращению нарушения действующего законодательства ДНР.

Таможенные органы Республики, согласно действующему законодательству, обязаны использовать только те формы и меры таможенного контроля, которые достаточны для соблюдения таможенного законодательства. К таким формам таможенного контроля относятся:

1) проверка документов и сведений, необходимых для такого контроля;

2) учет товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ДНР;

3) устный опрос граждан и должностных лиц субъектов хозяйствования, организаций;

4) проверка системы отчетности и учета товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики, а также своевременности, достоверности, полноты начисления и оплаты таможенных платежей и сборов, взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу;

5) осмотр территорий и помещений складов временного хранения, магазинов беспошлинной торговли и других мест, где находятся или могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, или осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы;

б) таможенный осмотр и таможенный досмотр.

Данный перечень мероприятий таможенного контроля меньше, чем совокупность форм и мер таможенного контроля, действующих в Евразийском экономическом союзе. Так, в таможенном кодексе ЕАЭС (ст.322) определены следующие формы таможенного контроля: получение объяснений; проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная проверка [8].

Согласно ст. 338 ТК ЕАЭС, к мерам таможенного контроля отнесено следующее: проводить устный опрос; запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, необходимые для проведения таможенного контроля; назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) образцы товаров; осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных средств, помещений и других мест; использовать технические средства таможенного контроля, иные технические средства, водные и воздушные суда таможенных органов; применять таможенное сопровождение и др. [8]

Такая полнота форм и мер дает возможность таможенным органам РФ и других стран ЕАЭС в большей степени выполнять возложенные на них функции. Исходя из положительного опыта использования данных форм и мер, целесообразно внести

изменения в действующее в Республике таможенное законодательство.

Основные принципы таможенного контроля в Республике предусматривают использование системы управления рисками, что представляет собой упрощенные и гармонизированные таможенные процедуры, которые закреплены в Международной конвенции Всемирной таможенной организации. В основе повышения результативности деятельности лежит работа по совершенствованию системы управления рисками при выборе объектов контроля. Наиболее рациональным способом организации работы таможенных органов является имплементация в процесс таможенного контроля системы управления рисками, зарекомендовавшая себя в мировой таможенной практике как наиболее гибкий механизм управления [9, с. 20].

Применение системы управления рисками способствует повышению эффективности и результативности таможенного контроля, увеличивает уровень безопасности и максимально снижает возможность возникновения угрозы при пересечении физических и юридических лиц, товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Анализ положений таможенного законодательства ДНР относительно проверки документов и сведений показывает, что проверка сведений, представляемых в таможенные органы, осуществляется в форме сопоставления с имеющейся информацией у таможенного органа, при этом источниками информации могут выступать различные информационные системы, используемые таможенными органами, и информационные системы государственных органов, кроме этого, и другие источники, которыми располагают таможенные органы на момент проведения проверки [10, с. 9].

При проведении проверки документов и сведений республиканские таможенные органы используют и другие формы таможенного контроля. Совершенствование технических средств таможенного контроля позволит ускорить процесс проверки физических лиц при их перемещении через таможенную границу и повысить эффективность применения личного таможенного досмотра [11, с. 27].

В использовании таможенного контроля, как инструмента таможенного регулирования, произошло заметное смещение

акцента на этап после выпуска товаров. Данный процесс позволил повысить результативность его проведения, обоснованность взимания таможенных платежей и увеличение поступлений в бюджет страны. Практика применения такой формы таможенного контроля, как таможенная проверка, наряду с повышением общей результативности контроля, показала и существование определенных недостатков, связанных с недостаточным правовым регулированием. Их решение будет способствовать более полному взиманию лицензионных платежей, имеющих в структуре таможенной стоимости значительной части перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров, обладающих объектами интеллектуальной собственности, устранению уклонения индивидуальных предпринимателей от таможенных проверок и искажению при проведении проверочных мероприятий проверяемыми лицами информации, содержащейся в таможенных документах [12, с. 30].

Нарушители правил таможенного контроля, обладая большими знаниями в отношении принципов, методов и средств досмотра, а также пройдя хорошую психологическую подготовку, с каждым годом придумывают все более совершенные и изощренные методы сокрытия товаров, причем настолько тщательно продуманные и идеально воплощенные, что таможенными сотрудниками такие товары иногда даже не обнаруживаются. Несовершенство некоторых стадий таможенного контроля допускает успешную реализацию планов нарушителей по нелегальному ввозу товаров на таможенную территорию [13, с. 39].

При совершенствовании форм и мер таможенного контроля целесообразно учитывать специфику и опыт его проведения в зонах свободной торговли (ЗСТ). По данным Международной организации труда (МОТ), в настоящее время во всем мире создано более 3500 зон свободной торговли, обеспечивающих занятость почти 66 миллионам работников [14]. Отсутствие адекватных таможенных процедур/контроля в ЗСТ связано с тем, что таможенная политика в отношении ЗСТ описана в главе 2 специального приложения D к пересмотренной Киотской конвенции [15]. На сегодняшний день данная Конвенция является единственным международным соглашением, в котором содержатся положения по этому вопросу. Стандарт предусматривает право таможенных органов в любое время

проводить проверки товаров, хранящихся в свободной зоне. Тем не менее, несмотря на эти стандарты, таможенный контроль в ЗСТ обычно более гибкий. Кроме того, некоторые страны интерпретируют эти зоны как «находящиеся вне таможенной территории» в целом, что приводит к отказу таможенной юрисдикции в отношении товаров в ЗСТ и открывает путь для незаконной торговли [16].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). К направлениям повышения эффективности проведения таможенного контроля можно отнести совершенствование информационно-аналитической деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов ДНР и их целенаправленное использование. Целесообразно дальнейшее повышение результативности взаимодействия оперативно-розыскных подразделений таможенных органов Республики с правоохранительными органами РФ и ЛНР. Крайне важным направлением является совершенствование использования технических средств таможенного контроля, в частности, внедрение новых технологий, ускоряющих и оптимизирующих работу таможенных органов, формирование и поддержание системы инспекционно-досмотрового комплекса с возможностью обмена информацией между таможенными структурами и другими ведомствами, и организациями. «Проведение эффективного таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами невозможно без использования новейших технических средств таможенного контроля, разумного и избирательного применения необходимых форм таможенного контроля, чтобы, таким образом, свести к минимуму вероятность нарушения таможенного законодательства» [17, с. 50].

Таким образом, можно сказать, что развитие данных направлений деятельности позволит использовать необходимые мероприятия по предотвращению правонарушений таможенного законодательства до фактического перемещения товара через таможенную границу ДНР.

Совершенствование технических средств таможенного контроля позволит ускорить процесс проверки физических и юридических лиц, контроль за перемещением товаров и

транспортных средств через таможенную границу и повысить эффективность применения таможенного контроля.

Реализация указанных мероприятий действующим в Республике законодательством, в т.ч. в административной практике таможенных органов, даст возможность обеспечить высокое качество таможенного администрирования и учесть в полном объеме интересы всех участников таможенных правоотношений.

Список использованных источников

1. Воробина, К.С. Таможенный контроль перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза энергоносителей согласно таможенной процедуре экспорта: монография / К.С. Воробина, А.В. Кнышов. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2019. – 113 с.

2. Аминова, Р.К. Особенности применения таможенными органами инспекционно-досмотровых комплексов при таможенном контроле товаров: монография / Аминова Р.К. // Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный технический университет». – Махачкала: ДГТУ, 2019. – 96 с.

3. Гладков, А.Р. Организационно-экономический механизм формирования и применения комплексного предварительного решения для целей таможенного контроля: монография / А.Р. Гладков // Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Российская таможенная академия». – Москва: Российская таможенная акад., 2019. – 144 с.

4. Стельмах, Е.В. Контроль таможенной стоимости: монография / Е.В. Стельмах; ФГБОУ ВО // Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». – Ульяновск: Зебра, 2020. – 102 с.

5. Таможенный контроль: использование технических средств таможенного контроля на основе применения системы управления рисками: монография / О.П. Матвеева, Р.П. Мешечкина, Е.Е. Дедовской, И.А. Коденко // Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород: Издательство Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2018. – 227 с.

6. Немирова, Г.И. Таможенный контроль после выпуска товаров как инструмент обеспечения экономической безопасности: монография / Г.И. Немирова, С.В. Новиков // Российская таможенная академия. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – 180 с.

7. О таможенном регулировании: Закон Донецкой Народной Республики № 116-ИНС - от 25 марта 2016 г. [Электронный ресурс]. – URL: – <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakon/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhenom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

8. Таможенный кодекс ЕАЭС [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/

9. Пантюк, Ю.С. Совершенствование таможенного контроля за перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами с использованием системы управления рисками в Республике Беларусь / Ю.С. Пантюк // Гипотеза. – 2019. – № 1 (6). – С. 20-29.

10. Алымова, Е.В. Применение мультимедийных технологий для информирования физических лиц в пунктах пропуска / Е.В. Алымова, В.А. Сеничев // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – № 4 (33). – 2018. – С. 5-10.

11. Силаева, В.В. Личный таможенный досмотр как фактор экономической безопасности России / В.В. Силаева // Финансовая жизнь. – 2018. – № 2. – С. 25-27.

12. Мешечкина, Р.П. Таможенный контроль товаров, подлежащих помещению под таможенные процедуры: актуальные проблемы и их решение в условиях функционирования Евразийского экономического союза / Р.П. Мешечкина // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2018. – № 5 (72). – С. 26-36.

13. Фахретденова, Э.В. Административные правонарушения и преступления в области перемещения физическими лицами товаров через таможенную границу ЕАЭС / Э.В. Фахретденова // Экономист года 2018 сб. статей VII Межд.науч.-исслед. конкурса. – 2018. – С. 46-51.

14. Trade Union Manual on Export Processing Zones. International Labour Organization, 2014 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/>

public/@ed_dialogue/@actrav/documents /publication/wcms_324632-.pdf

15. Specific Annex D The Revised Kyoto Convention [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/spand.aspx

16. Free Trade – Zone/Special Customs Zone [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/free-tradezone-special-customs-zone.aspx#_ftn1

17. Щерба, М.Ю. Совершенствование таможенного администрирования в авиационном пункте пропуска как фактор, стимулирующий развитие бизнеса авиакомпаний / М.Ю. Щерба // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 6 (97). – С. 46-51.

УДК 342.9

DOI

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОПРОС ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**НАДУТЫЙ В.Ю.,
адъюнкт ГБУ ВО «Академия Министерства
внутренних дел ДНР имени Ф.Э. Дзержинского»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Данная статья посвящена анализу законодательства, регулирующего правовой режим чрезвычайного положения в Донецкой Народной Республике. Автором в работе рассмотрено понятие и особенности режима чрезвычайного положения. Изучаются основные и дополнительные меры и временные ограничения при введении чрезвычайного положения на территории Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: государственная власть, правовой режим, административно-правовое регулирование, правопорядок, чрезвычайное положение